
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.341

DOI 10.5281/zenodo.7127641

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19: НА ПРИМЕРЕ ШТАТА НАГАЛЕНД

SOCIAL CONSEQUENCES OF COVID-19: USING THE EXAMPLE OF THE STATE OF NAGALAND

СКОРОБОГАТОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

студентка,

Российский государственный гуманитарный университет.

SKOROBOGATOVA MARIA ALEKSEEVNA,

student,

Russian State University for the Humanities.

В статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на сферы жизни общества северо-восточного индийского штата Нагаленд. В работе рассматриваются такие аспекты, как особенность региональных методов адаптивования индийского общества к пандемии. Раскрываются проблемы, возникшие в экономической, образовательной и социальной сферах штата с приходом новой коронавирусной инфекции. Автор приходит к выводу, что пандемия, не только оказала пагубное влияние на упомянутые сферы жизни, но и стала триггером к развитию системы здравоохранения и цифровизации в штате.

The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the life of society in the northeastern Indian state of Nagaland. The paper considers such aspects as the peculiarity of regional methods of adapting the Indian society to the pandemic. The problems that have arisen in the economic, educational and social spheres of the state with the advent of a new coronavirus infection are revealed. The author concludes that the pandemic not only had a detrimental effect on the mentioned areas of life, but also became a trigger for the development of the healthcare system and digitalization in the state.

Ключевые слова: *коронавирус, экономика, Индия, Нагаленд, здравоохранение, пандемия, COVID-19.*

Key words: *coronavirus, economy, India, Nagaland, healthcare, pandemic, COVID-19.*

Введение. Пандемия COVID-19 – событие, поразившее весь мир масштабами своего воздействия. За два года пандемии была расшатана экономика передовых государств Европы и Азии, множество людей потеряли рабочие места, средства к существованию, более 6 миллионов человек погибло – в таких условиях обнаружились и обострились все социальные проблемы. В этой связи необходимо изучить социальное воздействие

COVID-19, чтобы выявить причины возникновения проблем и предотвратить их дальнейшее ухудшение.

Актуальность исследования определена тем, что на Нагаленд, как и на остальную часть мира, вирус оказал сильное влияние во многих сферах жизни государства и общества. Пандемия COVID-19 достигла Нагаленда 22 мая 2020 года – первый случай заболевания был подтверждён 25 мая. Официально Нагаланд является последним из северо-восточных штатов, после Сиккима, сообщившем о положительных результатах тестирования на COVID-19. Важной проблемой для штата является его низкое цифровое и инфраструктурное развитие, по сравнению с остальной частью Индии. Важным представляется рассмотреть вопрос воздействия пандемии на образовательную, экономическую и социальные сферы жизни общества с определением не только отрицательных, но и возможных триггерных моментов влияния пандемии на развитие отсталой инфраструктуры в регионе.

Первые заболевшие в штате

22 апреля при обследовании 33-летнего торговца из Димапура врачи получили позитивный результат в Медицинском колледже и больнице Гаухати (GMCH).

Изначально мужчина был госпитализирован в частную больницу в Димапуре для лечения, но больница направила его в GMCH, поскольку в то время у штата не было средств для тестирования. Он дал положительный результат через несколько часов после того, как его перевели в машину скорой помощи [5].

19 мая репатрианты, в основном студенты и рабочие-мигранты, начали свой путь из Ченнаи на первом специальном поезде. В нём находилось 1469 человек. Поезд прибыл в Димапур около 18:20 22 мая.

25 мая Департамент здравоохранения и социального обеспечения штата Нагаленд сообщил о первых официальных случаях заболевания в штате: трёх человек, которые вернулись из Ченнаи 22 мая с положительным результатом на новый коронавирус.

По состоянию на 26 июня общее количество случаев заболевания в Нагаланде составляло уже 371, в том числе 209 активных случаев и 162 выздоровления.

По состоянию на 6 марта 2021 года общее количество заболевших в Нагаланде составляло 12058, включая 15 активных случаев, 11952 выздоровления и 91 смерть. Таким образом, мы видим, в какой геометрической прогрессии происходил рост заболеваемости в Нагаланде [2, с. 39].

Влияние вспышки COVID-19 на основные сферы жизни общества в Нагаланде

В этот раз Нагаленд пережил один из худших случаев вспышки COVID-19, заняв четвёртое место по количеству подтвержденных случаев и смертей на северо-востоке Индии, рядом с Ассамом, Трипурой и Манипуром. Первое время существующая система здравоохранения не вполне справлялась со своими задачами. Для борьбы с распространением вируса Минздрав ввёл ограничения на поездки, в том числе были введены правила самоизоляции на 14 дней для всех путешественников, въезжающих в штат. Эти правила были аналогичны принятым во время предыдущих эпидемий, таких как Эбола, SARS, MERS. Позже требования для туристов были смягчены: необходимо было только предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 3 суток до въезда [7]. 24 марта в Нагаланде начался 21-дневный карантин. Эти превентивные меры, однако, повлекли за собой множество проблем: людям было сложно добраться до продуктовых магазинов и аптек, пострадали сферы отдыха, развлечений, туризма и розничная торговля, многие потеряли работу, а количество рабочих мест сократилось [13]. Государство оказывало помощь людям, попавшим в затруднительное положение, была организована раздача пайков мигрантам, создавались центры тестирования и экстренные линии, началась организация возвращения людей из разных штатов и т.д. Общие расходы на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией составляют около 10 миллионов долларов. Несмотря на то, что превентивные и подготовительные меры

правительства Нагаленда были приняты ещё в январе 2020 г., властям удалось взять ситуацию под контроль только с 18 марта 2020 г. Локдаун привёл к повышению уровня безработицы и снижению доходов населения [2, с. 45]. Согласно статистике наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции районами являются города. Кохима, Димапур, Мококчунг и Воха перенесли самое резкое снижение ВВП.

В связи с карантинными ограничениями экономика Нагаленда оставалась закрытой в период локдауна. Экономическое движение в государстве остановилось. Карантин оказал деморализующее воздействие на население, привёл к снижению уровня дохода и потере рабочих мест, замедлил развитие и без того слабой экономики. Закрылись многие магазины, фабрики, транспортные компании, развлекательные заведения и бизнес-проекты.

Карантин в Нагаленде не способствовал сдерживанию распространения коронавируса. Случаи заражения продолжали расти, несмотря на то, что были приняты все карантинные меры. Только через год властям удалось взять ситуацию под контроль. По одной из версий этому способствовало формирование коллективного иммунитета населения [2, с. 39-40].

Разработка национальной вакцины

1 января 2021 г. Правительство одобрило экстренное или условное использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 AZD1222 (продаваемой под торговой маркой COVISHIELD). COVISHIELD разработан Оксфордским университетом и его дочерней компанией Vaccitech. Это вирусная векторная вакцина на основе аденовируса с дефицитом репликации, который вызывает простуду у шимпанзе. Его можно хранить, транспортировать и обрабатывать при нормальных условиях охлаждения (2-8 градусов по Цельсию или 36-46 градусов по Фаренгейту). Срок годности у него не менее полугода.

2 января 2021 г. Была разработана первая отечественная вакцина BBV152 (продается как Covaxin). Она была создана Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии, получила одобрение правительства Индии для ее экстренного или условного использования.

Лицам старше 12 лет правительством было рекомендовано пройти полную вакцинацию против COVID-19. Весной 2021 г. Нагаленд получил 36 580 доз вакцины COVISHIELD от Института сыворотки Индии, 17 мая началась вакцинация против COVID-19 для лиц в возрасте от 18 до 44 лет [1].

По словам государственного инспектора по иммунизации д-ра Риту Турра, в Нагаленде было введено 1 826 316 доз вакцин против COVID-19.

В настоящее время штат полностью вакцинировал 54 % населения старше 18 лет. 49 % детей в возрастной группе от 15 до 17 лет были привиты, а вакцинация детей в возрасте от 12 до 14 лет составила менее 23 % [6].

Развитие технологий информирования населения

В условиях распространения COVID-19 правительство штата сумело обеспечить население необходимыми технологиями для оперативного информирования и отслеживания динамики.

Например, специально для жителей штата было создано приложение для предоставления аутентифицированной и проверенной информации. Благодаря нему люди в любой момент имели доступ к экстренным контактам, информации о прививках, центрах тестирования, рекомендациям в области здравоохранения и другим ресурсам, относящимся к управлению COVID-19 в штате Нагаленд. В соответствии с официальными отчётами государственного комитета по борьбе с Covid-19 подобные приложения были разработаны во многих штатах и показали большую эффективность [9].

COVID-19: влияние на образовательный процесс

Сектор образования является одной из основных сфер, на которые негативно повлиял локдаун. В самом Нагаленде насчитывается около 66 колледжей с общим количеством сту-

дентов около 24 000 чел. В период самоизоляции все были заперты в своих домах. Пандемия COVID-19 нарушила обычный график образовательной системы. Студенты вынуждены были учиться дома. А так как в некоторых частях штата нет надлежащего подключения к Интернету, студентам и преподавателям трудно было проводить онлайн-занятия. Кроме того, не все студенты имеют техническое обеспечение, необходимое для полноценного обучения в режиме онлайн. Соответственно, не все студенты в период локдауна имели возможность посещать занятия [11].

Эксперты отмечают, что карантин особенно негативно отразился на учащих школ. Это связано с тем, что дети больше всего нуждаются в пребывании в обществе. Это необходимо для их социализации и формирования личности. Кроме того, уровень концентрации внимания у детей ниже, в связи с чем им сложнее обучаться дома – в комфортном пространстве, где ребёнок привык отдыхать [11].

В целях поддержания уровня школьного образования телевизионный канал DD Kohima запустил программы, где можно было просматривать лекции почти по всем предметам для 9 и 10 классов.

Эксперты прогнозируют реформирование системы образования после окончания пандемии. Необходимо будет принять надлежащие меры для того, чтобы восстановить уровень образования, существующий до пандемии, а также обеспечить качественное обучение в онлайн-формате для всех студентов [3].

Воздействие социальных и экономических составляющих коронавирусной инфекции (COVID-19) в Нагаленде

Система надзора за здравоохранением в северо-восточной Индии находится не на самом высоком уровне, согласно Национальному Отчёту о сфере здоровья, 2018 г. Инфраструктура региона также находится на низком уровне. Создание большого количества центров тестирования на COVID-19 в Нагаленде сыграло жизненно важную роль в борьбе с распространением вируса. Одним из ключевых способов предотвращения роста заболеваемости в регионе являлось введение социальных норм – таких как социальное дистанцирование и обеспечение сотрудничества между различными этническими группами и другими заинтересованными сторонами. Влияние на финансовую систему COVID-19 в Нагаленде было необычайно разрушительным. Наиболее специфическими группами пострадавших и подверженных риску являются неорганизованные секторы экономики, первичный и вторичный сектор, а также лица, получающие ежедневную заработную плату. Многие быстрорастущие предприятия по производству потребительских товаров в штате резко сократили свою коммерческую деятельность. Глядя на нынешнюю ситуацию, правительство Нагаленда приняло ряд шагов по преодолению кризиса: начиная с обеспечения продовольственной безопасности и увеличения финансирования здравоохранения, закачивая расширенными налоговыми таблицами. Правительство Нагаленда также сформулировало стратегию движения к устойчивой и самодостаточной экономике. По мере того, как из-за пандемии рушится мировая экономика, для экономики Нагаленда прогнозируется годовой дефицит денежных средств в размере 1216,76 млн долларов США. В Нагаленде произошла беспрецедентная гуманитарная катастрофа. Особенно это было ощутимо для тех, кто переселился в города Кохима, Димапур и Мококчунг на заработки [4].

Динамика развития заболевания

Конечно же, ситуация с коронавирусом негативно повлияла на туризм и экономику штата в целом. К счастью, последние новости сообщают, что процедуры, предупреждающие распространение COVID-19 для путешественников или туристов, въезжающих в Нагаленд, будут отменены в связи с тем, что еженедельный положительный результат теста на COVID-19 оставался ниже 2% в течение последнего месяца в Нагаленде. Число активных случаев также резко сократилось, по состоянию на 31 марта их оставалось всего 15 [4].

1 апреля в связи с рекомендацией Министерства внутренних дел, правительство штата объявило, что все ограничения на COVID-19 снимаются.

25 апреля число активных случаев достигло нуля впервые с мая 2020 года. По словам высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения, в этот день Нагаленд стал штатом, свободным от коронавируса. Число заболевших осталось на уровне 35 488 человек, поскольку за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной новой инфекции [8].

В последние дни поступает информация об обнаружении новых случаев заболевания, однако, эти случаи единичны, а рост заболеваемости не влияет на повышение уровня госпитализации пациентов. В связи с этим карантинные меры не вводятся, а имеют лишь рекомендательный характер. Власти утверждают, что в этот раз Нагаленд готов бороться с новыми вспышками заболевания. Департамент внимательно следит за ситуацией в таких штатах, как Махараштра, Керала, Дели, Карнатака, Харьяна, Западная Бенгалия и Ассам, где произошел «недавний всплеск». В настоящее время в штате есть только три активных пациента, утверждает главный специалист по комплексной программе эпиднадзора за заболеваниями д-р Ньянтхунг Кикон [12].

Главный секретарь Нагаленда Дж. Алама также сообщает, что в связи со снижением заболеваемости не будет ограничений на количество людей, которые могут посетить какое-либо мероприятие. По его словам, стандартная процедура ПЦР-тестирования COVID-19 для путешественников или туристов, въезжающих в Нагаленд, также будет отменена. Ограничения были сняты через два года после того, как они были введены для предотвращения распространения коронавируса. Тем не менее, по его словам, людям было рекомендовано продолжать придерживаться надлежащего поведения в связи с COVID-19, например, носить маски для лица в общественных местах, соблюдать гигиену рук и физическое дистанцирование [8]. Департамент здравоохранения и благосостояния семьи будет по-прежнему уделять внимание стратегии «Тест-лечение-вакцинация», будет внимательно следить за ситуацией и примет незамедлительные и необходимые меры на местном уровне, всякий раз, когда малейший подъем заболеваемости будет замечен в любой части штата [10].

Всего на данный момент выздоровели 33 245 человек. Процент выздоровевших составил 93,68%. Число погибших от инфекции в штате составило 757 человек [10]. Всего 1484 пациента мигрировали в другие штаты. На данный момент в Нагаленде было проверено 471 479 образцов на наличие инфекции. Местное население активно продолжает вакцинироваться против COVID-19 [4].

Заключение

В заключение можно обозначить несколько выводов. С одной стороны, COVID-19 оказал негативное влияние на основные сферы жизни общества в Нагаленде. Сильно пострадали экономика, образование, обострились проблемы безработицы и слабой системы здравоохранения.

С другой стороны, опасность распространения коронавирусной инфекции стала толчком для решения накопившихся проблем, а эта борьба способствовала развитию технологий и синтезу новых решений. Так возникли порталы оперативного информирования населения, крупное финансирование было направлено в развитие системы здравоохранения, были созданы новые образовательные программы, бизнес стал скорее ориентированным на удовлетворение основных потребностей населения. За время локдауна у жителей штата выработались полезные привычки, предотвращающие появление многих других заболеваний (например, мытьё и обработка рук антисептиком), а люди сплотились и стали больше ценить жизнь.

Работа выполнена в рамках проекта РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на примере штата Нагаленд, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») в 2021-2022г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ambrocia M. Nagaland: COVID vaccine for 18-44 yrs from May 17, see region-wise dates // East Mojo. 2021. URL: <https://www.eastmojo.com/nagaland/2021/05/13/nagaland-covid-vaccine-for-18-44-yrs-from-may-17-see-region-wise-dates> (дата обращения: 12.06.2022)
2. Chubakumzuk J. Impacts of social and economic determinants of coronavirus disease (COVID-19) in Nagaland: An empirical analysis// International Journal of Advanced Scientific Research, Nagaland, India, 2021. Vol.6. Is.2. Pp. 36-46.
3. Covid-19 pandemic in Nagaland// Kohima educational trust, 2022. URL: <https://www.kohimaeducationaltrust.net/news-and-events/news/covid-19-in-nagaland-and-the-kes/ket> (дата обращения: 01.07.2022).
4. Covid-19 war room. – Nagaland, 2022. URL: <https://covid19.nagaland.gov.in/charts> (дата обращения: 12.06.2022).
5. Laithangbam I. Coronavirus: First case surfaces in Nagaland // The Hindu. 2020. URL: <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/coronavirus-first-case-surfaces-in-nagaland/article31327817.ece> (дата обращения: 11.06.2022).
6. Ministry of health and family welfare. 2022. URL: <https://www.mohfw.gov.in/pdf/CummulativeCovidVaccinationReport17Jul2022.pdf> (дата обращения: 18.07.2022).
7. Nagaland imposes stricter measures to check coronavirus // The Economic Times. 2022. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nagaland-imposes-stricter-measures-to-check-coronavirus/articleshow/88781847.cms?from=mdr> (дата обращения: 13.06.2022).
8. Nagaland is coronavirus free // The Hindu. 2022. URL: <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/nagaland-is-coronavirus-free/article65351990.ece/amp> (дата обращения: 02.07.2022).
9. Nagaland launches self-declaration Covid-19 mobile app // Ne Now News. 2020. URL: <https://nenow.in/north-east-news/nagaland/nagaland-launches-self-declaration-covid-19-mobile-app.html> (дата обращения: 12.06.2022).
10. Nagaland State Disaster Management Authority / NSDMA COVID-19 DASHBOARD // Government of Nagaland, 2022. URL: nagaland.gov.in (дата обращения: 15.06.2022).
11. Niksungla B.A. Stay home challenge Covid-19. URL: <http://immanuelcollege.in/wp-content/uploads/2020/05/1.-stay-home-challenge-Covid-19.pdf> (дата обращения: 12.06.2022).
12. Press trust of India // East Mojo. 2022. URL: <https://www.eastmojo.com/news/2022/06/17/nagaland-well-prepared-to-deal-with-any-rise-in-covid-count-official> (дата обращения: 03.07.2022).
13. Total lockdown to curb Covid spread comes into effect in Nagaland // The Times Of India. 2021. URL: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/kohima/total-lockdown-to-curb-covid-spread-comes-into-effect-in-nagaland/articleshow/82635717.cms> (дата обращения: 14.06.2022).

© Скоробогатова М.А., 2022.